

Realidad aumentada

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Autor: Sergio Ramces Vargas Chavez

Fecha: May 8, 2025

Universidad de Colima
Facultad de Telemática

Colima, México
2025

1 Introducción

En el mundo contemporáneo, el uso de la realidad aumentada (RA) ha crecido de manera exponencial, impulsado principalmente por su facilidad de implementación y su amplio atractivo comercial. Esta tecnología ofrece a las grandes empresas una forma innovadora de conectar con su público de manera más personal, permitiendo, por ejemplo, que los usuarios visualicen productos en sus propios hogares a través de la cámara de sus dispositivos móviles. Además, facilita el acceso a información adicional mediante códigos QR en empaques o la promoción interactiva de productos al escanear códigos con un teléfono inteligente.

¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología capaz de superponer elementos digitales, como imágenes, textos o gráficos, sobre la visión del entorno real del usuario, enriqueciendo así su experiencia con datos en tiempo real.

Sin embargo, a pesar de los avances recientes, estas tecnologías aún enfrentan importantes desafíos y limitaciones que deben superarse para alcanzar su máximo potencial. Estos aspectos serán abordados y analizados en profundidad a lo largo de este ensayo.

2 Desafios y limitaciones de la realidad aumentada

2.1 Capacidad limitada del hardware

Las experiencias de realidad aumentada comúnmente dependen del uso de hardware especializado, como auriculares o lentes inteligentes, estos dispositivos llegan a ser voluminosos, costosos o incómodos para su uso prolongado, además de que el precio de estos limita la cantidad de personas que tienen acceso a recursos de alta gama para disfrutar de experiencias de RA, adicionalmente a esto, existen diferentes problemas en el perfeccionamiento de las imágenes de realidad aumentada de algunos proveedores puesto que los sensores no filtran la interferencia eléctrica común en las zonas urbanas, además, uno de los más grandes problemas es que la cámara de los teléfonos móviles están hechas para capturar en 2D y no son buenas para renderizar objetos hechos en 3D, un inconveniente derivado de este problema es que al querer optimizar el hardware para superar estas limitaciones, el resultado es un mayor peso que hace perder funcionalidad al producto.

2.2 Experiencia insatisfactoria

La publicidad que rodea a la realidad aumentada llega a ser tan extrema que provoca que los usuarios y clientes eleven sus expectativas hasta niveles incompatibles con la realidad tecnológica, esto ya que por muy buena que sea la aplicación de realidad virtual el feedback recibido de parte de los usuarios suele ser negativo ya que no el producto no es lo que esperaban esto porque aunque la idea de mezclar el mundo virtual y el real es atractiva e innovadora, en la práctica es probable que estemos rodeados de caos debido a problemas técnicos si no se realiza correctamente. Adicionalmente la creación de contenido de realidad aumentada que sea atractivo para un usuario exige experiencia en modelado 3D, vision por computadora y mapeo espacial, cosas que necesitan herramientas y flujos de trabajo especializados, esto puede complicar el proceso para los desarrolladores que van empezando en el área y prometen cosas que tal vez sean más avanzadas que lo que hacen o conocen en el momento, haciendo que el producto resultante no sea el esperado o esté incompleto debido a las limitaciones del desarrollador.

2.3 Privacidad y preocupaciones éticas

La superposición de información digital en el mundo real plantea cuestiones de privacidad importantes ya que se pueden generar dudas sobre quién controla los datos recopilados por estos dispositivos, como se puede prevenir la vigilancia intrusiva esto debido a que a menudo las aplicaciones de RA requieren acceso a la cámara, microfono, ubicación o incluso a información personal del usuario, esto abre un mar de posibilidades a posibles atacantes que pueden rastrear,

grabar y recopilar datos de los usuarios si no se implementan las medidas de seguridad necesarias para su completa protección, encriptación y guardado.

El acceso no autorizado a dispositivos de realidad aumentada también es una gran preocupación de seguridad ya que los dispositivos que se usan en entornos profesionales o sensibles pueden convertirse en objetivos de acceso no autorizado para robar información o datos sensibles los cuales puedan ser vendidos o utilizados para cometer fraudes o extorsiones en contra de empresas o personas.

La Realidad aumentada puede llegar a ser altamente inmersiva y si bien esto no supone un problema directo de seguridad, la integración del mundo virtual y el real puede generar distracciones que pueden resultar en accidentes que podrían poner en riesgo la integridad física del usuario, algunos ejemplos de esto son videos que hay por internet donde se pueden observar personas usando la realidad aumentada sufriendo caídas o choques con objetos en su propia casa pero la cosa empeora cuando el uso de realidad aumentada distrae a las personas en espacios públicos o con afluencia de automóviles como pasaba con Pokemon Go en sus primeros meses de uso, en esta época había personas que salían a las calles y al estar inmersos en el juego no veían por donde iban, ocasionando algunos accidentes de tránsito. Por otro lado, el robo de propiedad intelectual es una de las mayores preocupaciones éticas dentro del desarrollo de realidad aumentada, ya que en las industrias profesionales y creativas, la realidad aumentada puede utilizarse para visualizar diseños patentados, prototipos u otra propiedad intelectual sensible. si no existen las medidas de seguridad adecuadas, este contenido digital puede ser capturado o robado por partes no autorizadas, propiciando así la piratería o robo de ideas y pudiendo llegar hasta el extremo de violar los derechos de autor al replicar los diseños ya patentados.

2.4 Diseño de interacción y experiencia del usuario

El equilibrar el contenido de realidad aumentada en el entorno físico es algo crucial al desarrollar aplicaciones que utilicen esta tecnología ya que las superposiciones de realidad aumentada mal diseñadas pueden distraer a los usuarios o obstruir su vista, por ello el mayor desafío de la realidad aumentada radica en la fusión del mundo real con elementos virtuales de manera coherente y realista. Esto implica el seguimiento preciso del entorno y la ubicación del usuario para lograr superponer la información de manera adecuada. Además se deben de tener en cuenta las limitaciones de los dispositivos de realidad aumentada disponibles, como las cámaras y sensores, para lograr una experiencia satisfactoria, esto ya que a pesar de los avances tecnológicos, la realidad aumentada aun enfrenta limitaciones técnicas como la dependencia de dispositivos específicos, la duración de la batería o la necesidad de una conexión a internet estable, estos factores pueden limitar la accesibilidad y la experiencia final del usuario causando ralentización en las simulaciones, fallos en las posiciones de los objetos virtuales o incluso dejar al usuario sin poder utilizar esta tecnología debido a una conexión a internet inestable o poco eficiente. La latencia es un factor que puede afectar negativamente el uso de la realidad aumentada ya que este contenido debe de renderizar y mostrarse con un retraso mínimo. La alta latencia

puede provocar un retraso entre los movimientos del usuario y las actualizaciones correspondientes en el entorno de realidad aumentada, rompiendo la integración perfecta que se busca. Otro factor importante para la experiencia del usuario es el consumo de energía de los dispositivos, el procesamiento y renderizado continuos necesarios para los objetos de realidad virtual pueden consumir mucha energía, especialmente en dispositivos móviles. El equilibrar el rendimiento de las aplicaciones de RA con la duración de la batería del dispositivo es una consideración fundamental para que el usuario no sienta una experiencia a medias debido a la falta de batería del dispositivo.

2.5 Aceptación social y cambios culturales

El uso de gafas de realidad aumentada en público suele ser incómodo debido a que no es algo común actualmente haciendo que las personas que lo llegan a usar en zonas públicas limiten su uso o dejen de utilizarlo debido a incomodidad que supone, esto se puede relacionar también con la variabilidad ambiental ya que la diversidad de espacios genera retos a la hora de desarrollar software de realidad aumentada, ya que los sistemas deben ser capaces de trabajar correctamente desde espacios interiores bien iluminados hasta entornos exteriores con diferentes condiciones de iluminación. La realidad aumentada también pone sobre la mesa el tema de los riesgos para la salud que pueda traer consigo, esto debido a que el uso prolongados de dispositivos de realidad aumentada puede tener efectos adversos en la salud, incluyendo fatiga visual, dolores de cabeza, problemas de equilibrio o incluso aislamiento social debido a que los usuarios prefieran quedarse en un entorno virtual en lugar de interactuar con el mundo real, para estos problemas es necesario desarrollar pautas de uso saludable y diseñar tecnología que minimice los riesgos que puede traer. Por otro lado, la realidad aumentada puede tener arraigado el gran estigma social de que solo se utiliza para videojuegos o entretenimiento, debido a esto puede sufrir cierto desprecio por otros sectores donde no se vea su uso más allá de algo recreativo y de diversión.

2.6 Uso de hardware especializado

A pesar de los avances significativos en la tecnología de realidad aumentada (RA), una de las principales barreras para su adopción masiva sigue siendo la dependencia de hardware especializado. Este tipo de dispositivos, como las gafas inteligentes y visores de RA, desempeñan un papel fundamental en la experiencia inmersiva que esta tecnología promete, pero presentan varios desafíos técnicos y comerciales que limitan su popularización.

En primer lugar, los dispositivos especializados suelen ser costosos y voluminosos, lo que los hace poco accesibles para el consumidor promedio y menos prácticos para su uso cotidiano. Productos como el HoloLens de Microsoft o las gafas Magic Leap ofrecen experiencias avanzadas, pero a un precio elevado que restringe su mercado principalmente al ámbito industrial y empresarial.

Además, estos dispositivos requieren de un alto poder de procesamiento y sofisticados sensores para mapear el entorno en tiempo real, lo que incrementa tanto su costo de fabricación como su demanda energética.

Otro desafío importante es la duración de la batería y el consumo energético. Los sistemas de RA deben procesar grandes volúmenes de datos para integrar gráficos 3D en tiempo real con el mundo físico, lo que representa una carga significativa para los dispositivos móviles y gafas inteligentes. Esta limitación afecta tanto la experiencia del usuario como la viabilidad comercial de estos dispositivos para aplicaciones prolongadas.

Adicionalmente, el diseño ergonómico y el peso de estos dispositivos presentan obstáculos para su aceptación generalizada. Los usuarios esperan dispositivos ligeros y cómodos para un uso prolongado, pero muchos sistemas actuales no cumplen con estas expectativas, generando fatiga y molestias después de un corto período de uso.

Por último, existe el desafío de la integración con otros dispositivos y plataformas. Para que la RA se convierta en una tecnología verdaderamente ubicua, es esencial que los dispositivos especializados puedan comunicarse de manera eficiente con teléfonos inteligentes, tabletas y otros sistemas de realidad mixta. Esto requiere el desarrollo de estándares de comunicación y protocolos de datos que faciliten esta interoperabilidad.

3 Conclusión

En resumen, aunque la realidad aumentada (RA) ha demostrado ser una tecnología innovadora y prometedora, su adopción masiva enfrenta una serie de desafíos técnicos, económicos y sociales que deben abordarse para alcanzar su pleno potencial. Las capacidades limitadas del hardware especializado, junto con problemas de accesibilidad y costo, representan un obstáculo significativo. Muchos dispositivos siguen siendo voluminosos, costosos y energéticamente exigentes, lo que restringe su uso a aplicaciones industriales o profesionales, alejándolos del consumidor promedio. Además, las limitaciones en la calidad de las cámaras móviles para renderizar contenido 3D y las interferencias en entornos urbanos complican aún más su implementación práctica.

La experiencia del usuario también se ve afectada por expectativas desproporcionadas y la complejidad en la creación de contenido, lo que a menudo resulta en una percepción negativa de esta tecnología. Sumado a esto, las preocupaciones sobre la privacidad, seguridad de datos y posibles distracciones en entornos físicos plantean riesgos adicionales que requieren atención urgente.

A nivel cultural, la aceptación social y los posibles impactos en la salud de los usuarios siguen siendo temas cruciales que deben ser abordados para que la realidad aumentada pueda convertirse en una parte integral de nuestra vida cotidiana.

En definitiva, para que la RA cumpla con sus promesas y se convierta en una tecnología verdaderamente transformadora, será necesario superar estos desafíos mediante innovaciones tecnológicas, ajustes económicos y cambios culturales que promuevan su uso de forma segura y accesible para todos.

4 Referencias

Retos de supply chain. "Los límites de la realidad aumentada — EAE". Retos en Supply Chain — Blog sobre Supply Chain de EAE Business School Barcelona, 18 de julio de 2018. <https://retos-operaciones-logistica.eae.es/los-limites-de-la-realidad-aumentada/>. Faster Capital. "Realidad aumentada y realidad virtual Explorando la intersección de la realidad aumentada y la realidad virtual una guía completa - FasterCapital". FasterCapital, 21 de marzo de 2025. <https://fastercapital.com/es/contenido/Realidad-aumentada-y-realidad-virtual-Explorando-la-interseccion-de-la-realidad-aumentada-y-la-realidad-virtual-una-guia-completa.html>Desafíos y limitaciones de la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual.html. Yamana Tech. "Realidad Virtual y Realidad Aumentada ¡Experiencias y Desafíos para Desarrolladores!" LinkedIn: Log In or Sign Up, 21 de julio de 2023. <https://www.linkedin.com/pulse/realidad-virtual-y-aumentada-experiencias-desafios-para-desarrolladores/>. Jackins, Trevor. "Splashtop". Splashtop: Secure Remote Access Remote Support Software, 28 de agosto de 2024. <https://www.splashtop.com/es/blog/what-is-augmented-reality>heading-4. GoDaddy. "Todo sobre la realidad virtual y aumentada: Una guía completa". GoDaddy Resources - LATAM, 26 de diciembre de 2023. <https://www.godaddy.com/resources/latam/stories/realidad-virtual-y-realidad-aumentada>.